

биоэкологии животных и растений и охраны окружающей среды: Тез. докл. Фрунзе: Ин-т биологии АН Кирг.ССР. 1982. 87-88 б.

6. Сапанов М.К. Влияние рубок ухода на рост дуба черешчатого в полупустыне Северного Прикаспия // Лесоведение. 1983. № 6. 59-64 б.

7. Сапанов М.К. Влияние погодных условий на радиальный прирост дуба в полупустыне Северного Прикаспия // Лесоведение. 1984а. № 2. 59- 64 б.

8. Сапанов М.К. Оценка взаимовлияния деревьев дуба по приростам в высоту и по диаметру // Лесоведение. 1984б. № 5. 53-59 б.

9. Быков А.В., Сапанов М.К. Изменение гидрологического режима почв под насаждением в результате деятельности лесных мышей // Всесоюз. совещ. "Эксперимент и математическое моделирование в изучении биоценозов лесов и болот" (Зап. Двина Калининской обл.): Тез. докл. М., 1987.12- 14 б.

10. Сапанов М.К. Подходы к определению расходов влаги из грунтовых вод на десукцию насаждений // Тез. докл. совещ. Минск-Волгоград, 1987 а. 40-42 б.

КОКЦИДЫ ОСОБЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ РАСТЕНИЙ

Хусанов А.К.,

доктор биологических наук, доцент,

Рахмонова Г.,

Гуломиддинов А.,

Гуломов А.

магистры АГУ

Андижанский государственный университет

COCCIDS ARE SPECIAL PESTS OF INTRODUCED PLANTS

Khusanov A.,

Doctor of Biological Sciences, Associate Professor,

Rakhmonova G.,

Gulomiddinov A.,

Gulomov A.

masters of ASU

Andijan State University

Аннотация

Данной статье приведены предварительные результаты изучения некоторых представителей из отряда Coccinea интродуцированных растений Андижанской области. В ходе флористико-фаунистических исследований были проанализированы семейства, роды и виды интродуцированных растений и кокцид региона и согласованы их названия по современной системе.

Abstract

This article presents preliminary results of the study of some representatives of the Coccinea order of introduced plants of the Andijan region. In the course of floristic and faunal studies, families, genera and species of introduced plants and coccids of the region were analyzed and their names were agreed according to the modern system.

Ключевые слова. Интродукция, кокциды, дендрофлора, трансформация, энтомофауна, эволюция.

Keywords. Introduction, coccids, dendroflora, transformation, entomofauna, evolution.

Одно из приоритетных задач сотрудников является привоз деревьев и кустарников из разных регионов для благоустройства и озеленения. Интродуцированные растения - деревья и кустарники играют важную роль в создании парков и аллей, придавая людям эстетический настрой.

Конечно, требуется несколько лет, чтобы сформированию и адаптации новую дендрофлору к другой среде.

Немного позже интродуцированная группа растений постепенно начнет формировать устойчивые популяции. На самом деле основная цель интродукции - умерить кислородный баланс в атмосфере, и эти процессы трансформации, несомненно, обусловлены антропогенными факторами. Эти растения не только обогащают флору региона,

но и вызывают изменения фауны насекомых, формирование уникальной энтомофауны [1; 2; 3].

Ожидается, что с растениями, контролируемые климатом, появятся чужие виды региона, которые станут опасными вредителями, или некоторые местные виды насекомых приспособятся к жизни на тех же растениях.

Обширное изучение энтомофауны деревьев и кустарников Андижанской области дает возможность проанализировать теоретические и практические проблемы в этой области.

Ниже приведены предварительные результаты изучения некоторых представителей энтомофауны, интродуцированных в Андижанскую область. В ходе флористико-фаунистических исследований были проанализированы семейства, роды и виды

интродуцированных в регион растений и согласованы их названия по современной системе.

Интродуцированные деревья и кустарники в Андижанскую область состоят из 31 семейства и 60 видов растений, относящихся к 48 родам. С точки зрения таксономического анализа, 5 видов, принадлежащих к семейству Fabaceae, 5 видов, принадлежащих к семейству Oleaceae, и 5 видов, принадлежащих к семейству Rosaceae и кустарники оказались больше по количеству, чем по флористическому содержанию [4; 5].

Следующие места во флоре занимают 4 вида из семейств камнеломковые (Saxifragaceae), жимолостные (Caprifoliaceae) и барбарисовые (Berberidaceae) относящихся к 2 семействам, и 3 вида, принадлежащих к 2 семействам кипарисовые (Cupressaceae).

Два вида бигнониевые (Bignoniaceae), магнолиевых (Magnoliaceae) и тутовых (Moraceae) семейств, относящихся к двум родам, расположены в относительно нижних частях флоры.

Флоры буковые (Fagaceae), норичниковые (Scrophulariaceae), конскокаштановые (Hippocastanaceae), берёзовые (Betulaceae), ивовые (Salicaceae), сосновые (Pinaceae), бересклетовые

(Celastraceae), розовые (Malvaceae), гребенщиковые (Tamaricaceae), дербенниковые (Lythraceae), тисовые (Taxaceae), виноградовые (Vitaceae), пионовые (Paeoniaceae), родов гинкго (Ginkgoaceae) и видов спаржевые (Asparagaceae).

Известно, что сосущие вредители декоративных деревьев и кустарников наносят серьезный ущерб, питаясь клеточной и тканевой жидкостью флоэмы и ксилемы кормового растения.

Их специализированная питание на кормовом растении играла важную роль в этом на протяжении во всей эволюции. Имеются и другие патологические особенности сосущих насекомых, такие как попадание микробов и других вредоносных микроорганизмов, что может привести к различным заболеваниям растения [1; 3; 5].

В ходе исследования изучен видовой состав и вредоносность насекомых подсемейства Coccinea, обитающих в древесно-кустарниковой интродукции Андижанской области.

Также был проведен таксономический анализ генераций и видов кокцидий, являющихся одними из самых опасных вредителей деревьев и кустарников Андижанской области (табл. 3).

Таблица 3

Видовое соотношение кокцидов интродуцированных в Андижанскую область

Т/г	Семейства	Количество поколений в фауне и их соотношение (%)	Количество видов в фауне и их соотношение (%)
1.	Ortheziidae	1 (3.84)	1 (3.03)
2.	Monophlebidae	1 (3.84)	1 (3.03)
4.	Lecaniidae	1 (3.84)	1 (3.03)
5.	Asterolecaniidae	1 (3.84)	1 (3.03)
6.	Pseudococcidae	2 (7.69)	3 (9.09)
7.	Eriococcidae	2 (7.69)	3 (9.09)
8.	Coccidae	4 (15.4)	6 (18.2)
9.	Diaspididae	14 (53.8)	17 (51.5)
	Всего:	26	33

Также определяли соотношение видов по семействам и поколениям. В том числе, относится к семейству Diaspididae - Adiscodiaspis March., Unaspis Mac Gillivray, Chionaspis Signoret, Lepidosaphes Shimer, Insulaspis Mamet, Nilotaspis Ferris, Aulacaspis Cockerell, Carulaspis Mac Gillivray, Diaspishesia, Diaspis Costae, Diaspis Costa. Доля таких родов, как Lndgr., Quadraspidiotus Mac-Gillivray, Diaspidiotus Cockerell, Cupressaspis Borchs., в фауне составляет 53,8%.

Pulvinaria Targioni-Tozzetti семейства Coccidae, *Parthenolecanium Sulc*, *Eulecanium Cockerell*, *Rhodococcus Borchs*. Доля таких генераций в фауне составляет 15,4%.

На долю потомков Pseudococcidae семейства Pseudococcus Westwood, *Naiacoccus Green* и *Eriococcus Targioni-Tozzetti* семейства Eriococcidae, *Gossyparia Signoret* 2 приходится 7,69%, *Ortheziidae*, *Monophlebidae* поколения монотипы, составляя 3,84% от общего числа.

Анализ соотношения видов в фауне показывает, что семейство Diaspididae

составляет 51,5% от 17 видов при полном доминировании.

На втором месте семейство Coccidae с 6 видами, на которое приходится 18,2% фауны.

Последовательность видов. Представители семейств Pseudococcidae и Eriococcidae уменьшились на 9,09% в порядке 3 видов.

Представители семейств Ortheziidae, Monophlebidae, Lecaniidae и Asterolecaniidae носят монотипный характер, составляя 3,03% всей фауны.

В заключении отметим, что процесс адаптации новых видов растений к любым условиям среды требует определенного периода времени. Именно в этот период новые виды растений начинают формировать частные автоценозы.

Список литературы

- Архангельская А.Д. Кокциды средней Азии. –Ташкент: Изд. Комитета наук Уз.ССР., 1937. – 158 с.
- Ахмедов М.Х., Хусанов А.К., Зокиров К.З., Сулаймонов Х.А. Сосущие вредители (Insecta,

Homoptera) тополей. O'zbekiston biologiya jurnali. Toshkent, 2016 yil, №1. 41-44-b.

3. Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология. Учебник для университетов и сельхозвузов. 3-е изд., доп. – М.: Высш. Школа, 1980. - 416 с.

4. Борхсениус Н.С. Сбор и изучение червецов и щитовок в помощь работающим на полезащитных лесных полосах. М -Л.: Изд. АН СССР, 1950. – 152 с.

5. Хусанов А.К., Сабилов О., Яхшибоева Г. Морфо-биологические особенности мягкой ложнощитовки (*Coccus hesperidum* L.) в условиях Восточной Ферганы. Международной научно-практической конференции: *Актуальные вопросы образования и науки*. Тамбов, 31 января 2018 г. №1-4 (29). стр. 167-169.